

Ciencias de la Computación basada en evidencia: Guía práctica para desarrollar una Revisión Sistemática de Literatura *

Luis Chamba-Eras
Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Computación
Carrera de Computación
Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables
Universidad Nacional de Loja
lachamba@unl.edu.ec

September 16, 2025

Abstract

Esta guía tiene como propósito orientar a investigadores —tanto noveles como experimentados—, así como a estudiantes y docentes, en el desarrollo de investigación formativa y científica basada en evidencia dentro del campo de las Ciencias de la Computación y áreas afines. Para ello, se centra en la aplicación de revisiones sistemáticas de literatura, cuyos resultados constituyen un soporte teórico y práctico para la elaboración de propuestas de proyectos de investigación, trabajos de titulación de grado y posgrado, ensayos académicos, entre otros.

1 Introducción

Este trabajo tiene como finalidad orientar y apoyar a estudiantes, docentes e investigadores en la elaboración de revisiones sistemáticas de literatura (RSL), con el propósito de fortalecer sus competencias en investigación formativa y científica basada en evidencia. La guía se fundamenta en los lineamientos propuestos por Barbara Kitchenham (2007) y en el modelo RelaTeDCC, adaptados al contexto de las Ciencias de la Computación [1].

Antes de iniciar una RSL, es fundamental verificar si ya existe una revisión que cubra el contexto de la investigación. En caso afirmativo, se debe analizar qué aspectos no fueron abordados —como las preguntas de investigación, limitaciones o trabajos futuros— y cómo estos se relacionan con el nuevo enfoque propuesto. Si no existe una revisión previa, se debe aplicar la metodología presentada en esta sección 3.

A continuación, se presentan revistas especializadas en las que es posible encontrar RSL relacionadas con las Ciencias de la Computación y disciplinas afines. Estas publicaciones no solo servirán como referencia para orientar nuestro trabajo, sino que también podrán constituir, en el futuro, espacios adecuados para la difusión de nuestras propias RSL:

- Journal of Systems and Software;
- Information and Software Technology;

* Adaptada y actualizada del "Technical Report of Computer Science Department, RelaTeDCC 002/2016, Systematic Literature Review in Computer Science - A Practical Guide"

- Universal Access in the Information Society;
- ACM Computing Surveys;
- IEEE Latin America Transactions.

2 Antecedentes

Como señala Juan D. Velásquez, las RSL tienen el propósito de resumir, compilar, criticar y sintetizar la investigación existente sobre un área temática o fenómeno de interés mediante un proceso riguroso de búsqueda, catalogación, análisis y síntesis. Su valor radica en que los hallazgos surgen únicamente al considerar la literatura más relevante como un todo, y no a partir de la lectura aislada de documentos. De este modo, las RSL contribuyen al conocimiento actual al clarificar el estado del arte, identificar tendencias de investigación, respaldar nuevas indagaciones, reconocer variables relevantes, establecer la importancia de un problema, detectar puntos de controversia, reunir evidencias que confirmen o cuestionen hipótesis existentes y, finalmente, generar nuevas líneas de investigación.

La RSL constituye una metodología reproducible, auditable y rigurosa que permite formular preguntas de investigación relevantes sobre un área temática o fenómeno de interés, así como buscar, seleccionar, analizar y sintetizar la evidencia empírica y teórica necesaria para responderlas. Su origen se encuentra en el ámbito de la medicina y las ciencias de la salud, desde donde se expandió hacia las ciencias sociales; posteriormente, fue adaptada por Kitchenham y Charters para su aplicación en la Ingeniería del Software.

Los siguientes recursos resultan de utilidad para guiar el proceso de elaboración de una RSL en el ámbito de las Ciencias de la Computación y disciplinas afines:

- Una Guía Corta para Escribir Revisiones Sistemáticas de Literatura Parte 1, Parte 2, Parte 3 y Parte 4, Juan D. Velásquez, 2014-2015;
- Procedures for Performing Systematic Reviews, Kitchenham, 2004;
- Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, Kitchenham y Charters, 2007;
- Identifying barriers to the systematic literature review process, Jeffrey C. Carver et al., 2013;
- Methodology for Systematic Literature Review applied to Engineering and Education, Pablo Torres-Carrión et al., 2018;
- How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research, Angela Carrera-Rivera et al., 2022;
- Metodología para la Revisión Sistemática de Literatura Crítica sobre los Desarrollos, Eduardo Andrés Sandoval Forero, 2024;

- Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones, Cochrane Iberoamérica;
- Systematic Literature Reviews, Università degli Studi di Salerno;
- Proceso para revisión sistemática de literatura y mapeo sistemático, Guido Tebes et al., 2020;
- Systematic Literature Review: A comprehensive guide to conducting systematic literature reviews, with methodologies and examples, Mohd Shahizan Othman;
- Quality Assessment in Systematic Literature Reviews: A Software Engineering Perspective, Lanxin Yang et al., 2021;
- A Guide to Systematic Review, University of Maryland;
- Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, PRISMA;
- Revisión sistemática de literatura en los Trabajos de Final de Máster y en las Tesis Doctorales, F. J. García-Peñalvo, 2017;
- Cómo realizar un estado de la cuestión. La revisión documental y bibliográfica, Núria Contreras Torres, 2024;
- Revisiones de la literatura en tesis doctorales: Scoping reviews, Lluís Codina, 2023;
- Revisiones de la literatura con aproximación sistemática. Las scoping review y su rol en los trabajos académicos, Lluís Codina, 2022;
- Perform Systematic Literature Reviews, Parsifal Team;
- MOOC Revisión Sistemática de literatura, Universitat Politècnica de València (UPV).

3 Metodología

3.1 Definir las preguntas de investigación

En este apartado se formulan las preguntas de investigación que guiarán al investigador en la identificación de la relevancia y el alcance de la RSL.

A modo de ejemplo, se presenta lo siguiente:

- ¿Qué técnica se está usando para resolver un problema particular en Ingeniería de Software o Gráficos por Ordenador?
- ¿Qué herramientas de software o hardware se están usando para enseñar la Inteligencia Artificial en la Educación Primaria?
- ¿Qué estándares de seguridad de la información se usan en las transacciones bancarias en línea?
- Entre otras preguntas vinculadas a las Ciencias de la Computación o afines.

3.2 Definir las palabras claves

Existen diversas técnicas y recursos que pueden emplearse para identificar las palabras clave —incluyendo sus sinónimos—, por lo que se recomienda aplicar una o varias de las siguientes estrategias:

- Analizar las preguntas de investigación y extraer las primeras palabras clave;
- Revisar artículos relacionados con el área de interés para incorporar nuevas palabras y sinónimos;
- Emplear tesauros especializados, como el de IEEE o el de la UNESCO, a fin de validar los términos, considerando que gran parte de la literatura actualizada en Ciencias de la Computación está en inglés y debe adecuarse al contexto de la revisión
- Elaborar un mentefacto conceptual vinculado con las preguntas de investigación, que permita aclarar los conceptos generales sobre los cuales se orientará la RSL (Methodology for Systematic Literature Review applied to Engineering and Education).

3.3 Definir los scripts de búsqueda

La regla fundamental consiste en separar las palabras clave y, para cada una de ellas, identificar sus sinónimos, los cuales deben concatenarse mediante el operador lógico OR. Posteriormente, los distintos grupos de palabras con sus sinónimos se combinan utilizando el conector AND, lo que permite construir la cadena final de búsqueda. A continuación, se presentan algunos ejemplos de scripts de búsqueda:

- (pragmatic OR pragmatics OR pragmatism) AND (interoperability OR interoperate OR interoperable OR interoperation OR similarity OR integrate OR integration) AND (solution OR method OR technique OR model OR tool OR framework OR architecture OR infrastructure OR approach) AND (computational OR system OR application OR software)
- ("artificial intelligence" OR "intelligent systems" OR robotic OR "machine learning" OR "intelligent tutoring systems") AND (solution OR method OR technique OR model OR tool OR framework OR architecture OR infrastructure OR approach) AND education AND ("higher education" OR "university")
- ("artificial intelligence") AND ("elementary education" OR "primary education" OR school) AND teaching

3.4 Seleccionar las bases de datos

La selección de las bases de datos científicas a utilizar depende directamente del área temática de la RSL. En términos generales, es recomendable considerar bases de datos

multidisciplinarias de alto impacto, como Web of Science (WoS) o Scopus, y, de manera específica, aquellas especializadas en el ámbito de las Ciencias de la Computación. En cuanto a la literatura gris —también denominada no convencional, semi-publicada, invisible, menor o informal, y que corresponde a documentos que no se difunden a través de los canales tradicionales de publicación—, se sugiere emplear buscadores académicos para su localización, por ejemplo, Google Scholar.

Para garantizar la calidad de una RSL se sugiere cubrir parte (si no la totalidad) de las siguientes bases de datos:

- WoS, URL: <http://apps.webofknowledge.com/>
- Scopus, URL: <http://scopus.com/>
- ACM, URL: <https://dl.acm.org/>
- IEEE Xplore, URL: <https://ieeexplore.ieee.org>
- Springer Link, URL: <https://link.springer.com/>
- ScienceDirect, URL: <https://www.sciencedirect.com/>
- Ei Compendex, URL: <https://t.ly/1yM2>

Para acceder a la interfaz de búsqueda de artículos en bases de datos como Web of Science (WoS), Scopus o Ei Compendex, es necesario contar con credenciales institucionales. Estas deben ser gestionadas por la institución a la cual esté afiliado el investigador.

3.5 Comprobar los scripts de búsqueda

El objetivo es validar los scripts de búsqueda en una base de datos —por ejemplo, Scopus— y comprobar si los resultados obtenidos son pertinentes para la investigación. Los artículos previamente conocidos como posibles candidatos a estudios primarios de una RSL, siempre que estén indexados en dichas bases, deben aparecer entre los resultados. En caso de que no se recuperen publicaciones relevantes, será necesario ajustar y refinar el script de búsqueda.

La validación de los criterios de búsqueda al ejecutar los scripts en cada base de datos —como la búsqueda por título, resumen y palabras clave, así como la posible restricción por año, área temática u otros parámetros— debe realizarse de manera particular en cada caso.

La figura 1 muestra el ejemplo de un script de búsqueda creado en la base de datos Scopus.

604 document results

TITLE-ABS-KEY (("artificial intelligence") AND ("elementary education" OR "primary education" OR school) AND teaching)

Edit Save Set alert Set feed

Search within results...

Documents Secondary documents Patents View Mendeley Data (93)

Analyze search results Show all abstracts Sort on: Cited by (highest)

Limit to Exclude

Access type

Open Access (54)

Other (550)

Year

2020 (26)

2019 (79)

2018 (67)

2017 (66)

2016 (39)

View more

Author name

Document title	Authors	Year	Source	Cited by
1 Foundations for a new science of learning	Meltzoff, A.N., Kuril, P.K., Movellan, J., Sejnowski, T.J.	2009	Science 325(5938), pp. 284-288	386
2 Software review: NetLogo, a multi-agent simulation environment	Sklar, E.	2007	Artificial Life 13(3), pp. 303-311	116
3 The ASSISTments ecosystem: Building a platform that brings scientists and teachers together for minimally invasive research on human learning and teaching	Heffernan, N.T., Heffernan, C.L.	2014	International Journal of Artificial Intelligence in Education 24(4), pp. 470-497	111

Figure 1: Ejemplo de búsqueda avanzada en la base de datos Scopus (2020).

La figura 2 muestra el ajuste de los scripts de búsqueda creados en la base de datos Scopus.

Search history	Combine queries...
16 TITLE-ABS-KEY (("artificial intelligence") AND ("elementary education" OR "primary education") AND teaching)	9 document results
15 TITLE-ABS-KEY (("artificial intelligence") AND ("elementary education" OR "primary education" OR school) AND teaching)	604 document results
14 TITLE-ABS-KEY (("artificial intelligence") AND school AND teaching)	598 document results
13 TITLE-ABS-KEY (("robotic") AND ("higher education" OR "university") AND teaching)	886 document results
12 TITLE-ABS-KEY (("intelligent tutoring systems") AND ("higher education" OR "university") AND teaching)	150 document results
11 TITLE-ABS-KEY (("machine learning") AND ("higher education" OR "university") AND teaching)	240 document results
10 TITLE-ABS-KEY (("artificial intelligence") AND ("higher education" OR "university") AND teaching)	1,130 document results
9 ABS (("artificial intelligence") AND ("higher education" OR "university") AND teaching)	267 document results
8 TITLE (("artificial intelligence") AND ("higher education" OR "university") AND teaching)	4 document results
7 TITLE (("intelligent tutoring systems") AND ("higher education" OR "university"))	6 document results
6 TITLE (("intelligent tutoring systems") AND ("higher education" OR "university") AND teaching)	0 document results
5 ("intelligent tutoring systems") AND ("higher education" OR "university") AND teaching	8,217 document results
("artificial intelligence" OR "intelligent systems" OR "machine learning" OR "intelligent tutoring systems") AND ("higher education" OR "university") AND teaching	81,013 document results
("artificial intelligence" OR "intelligent systems" OR "machine learning" OR "intelligent tutoring systems") AND ("higher education" OR "university")	2,240,556 document results
("artificial intelligence" OR "intelligent systems" OR "machine learning" OR "intelligent tutoring systems") AND (solution OR method OR technique OR model OR tool OR framework OR architecture) AND ("higher education" OR "university")	2,110,336 document results
("artificial intelligence" OR "intelligent systems" OR robotic OR "machine learning" OR "intelligent tutoring systems") AND (solution OR method OR technique OR model OR tool OR framework OR architecture OR infrastructure OR approach) AND (education) AND ("higher education" OR "university")	238,159 document results

Figure 2: Ejemplo de ajuste de los scripts de búsqueda en la base de datos Scopus.

3.6 Ejecutar los scripts de búsqueda

Una vez definido el script de búsqueda (ver sección 3.5), este debe adaptarse a cada base de datos (ver sección 3.4), ya que cada una emplea una sintaxis distinta, lo que implica un proceso de ensayo y error. Es fundamental registrar en un documento la cadena utilizada, el número de artículos recuperados en cada base y la fecha de ejecución. En caso de que sea necesario repetir la búsqueda —ya sea por el autor o por otro investigador que continúe el trabajo—, se podrá ejecutar nuevamente el script completo, limitarlo al período de la búsqueda inicial o, simplemente, complementarlo con los resultados más recientes.

3.7 Descargar y guardar los resultados de los scripts de búsqueda

Todas las bases de datos permiten exportar los resultados en distintos formatos, siendo los más utilizados BibTeX (recomendado) y CSV. Estos archivos servirán como insumo para los gestores bibliográficos. Al momento de descargar, es fundamental seleccionar las opciones “Citation information” y “Abstract & Keywords”, a fin de asegurar que la información bibliográfica esté completa y lista para su posterior procesamiento (ver figura 3).

Figure 3: Ejemplo de la opción de exportar los resultados en la base de datos Scopus en formato CSV.

Existen diversos gestores bibliográficos, entre ellos EndNote, JabRef, Zotero y Mendeley. En el contexto de una RSL, estas herramientas se emplean principalmente para organizar las referencias descargadas y depurar los documentos duplicados obtenidos de distintos motores de búsqueda (ver figura 4).

Figure 4: Ejemplo de uso de Mendeley para la gestión de referencias descargadas de la base de datos Scopus.

3.8 Definir los criterios de inclusión y exclusión

En esta sección se establecen los criterios que determinarán qué documentos (artículos) avanzarán a la siguiente etapa de la RSL (ver sección 3.9). Dichos criterios deben derivarse principalmente de las preguntas de investigación (ver sección 3.1). Adicionalmente, pueden considerarse otros filtros, como la restricción por idioma (por ejemplo, únicamente artículos en inglés), tipo de publicación (solo artículos de revista), rango temporal, área temática o inclusión exclusiva de estudios primarios —excluyendo revisiones sistemáticas previas, mapeos u otros estudios secundarios—, entre otros.

Los criterios —en especial los de exclusión— pueden incorporar restricciones específicas según el tipo de investigación que se pretenda desarrollar. Es fundamental que dichos criterios sean definidos con precisión y revisados cuidadosamente por el asesor, supervisor, director o el equipo de trabajo antes de su aplicación, a fin de garantizar su coherencia con los objetivos de la investigación.

La aplicación de estos criterios puede realizarse directamente en las bases de datos como parte del proceso de búsqueda, o bien mediante la reejecución del script de búsqueda ajustado a dichos filtros.

3.9 Seleccionar los artículos 1: análisis de título y resumen

En esta etapa se analizarán únicamente el título y el resumen de los trabajos seleccionados. Se recomienda exportar un archivo en formato CSV —si el gestor bibliográfico lo permite, o empleando una alternativa equivalente— con los datos de los artículos depurados, para luego importarlo en una hoja de cálculo, por ejemplo, en Google Drive.

Los datos a analizar, almacenados en la hoja de cálculo, corresponden al título y al resumen de cada artículo. Es recomendable añadir una columna de estado en la que cada investigador participante pueda asignar uno de los siguientes valores: incluido, excluido o dudoso, según los criterios de inclusión y exclusión previamente definidos (ver sección 3.8). Asimismo, cada investigador debe contar con una columna propia para registrar el resultado de su análisis. Cabe enfatizar que dicho análisis debe sustentarse estrictamente en los criterios establecidos.

Este paso implica un grado considerable de subjetividad. Los artículos clasificados como dudosos deben ser discutidos por los miembros del equipo, al igual que los posibles desacuerdos surgidos durante el análisis. En caso de no llegar a un consenso, se recomienda realizar una lectura rápida del artículo para resolver la duda. Se sugiere, además, que el primer autor efectúe la revisión inicial, seguida de la verificación por parte de los demás integrantes del equipo.

Todos los trabajos seleccionados en esta etapa deben ser descargados y almacenados de manera organizada. Se recomienda poner los documentos a disposición del equipo mediante un servicio de almacenamiento en la nube, como Dropbox u otra alternativa equivalente.

3.10 Seleccionar los artículos 2: análisis de introducción, metodología y conclusiones

Dependiendo del número de trabajos seleccionados en la sección 3.9, puede ser necesario un paso intermedio para refinar la selección. En esta fase se revisarán la introducción, la metodología y las conclusiones de los artículos preseleccionados, aplicando los mismos criterios definidos en la sección 3.9. Para ello, se recomienda generar una copia de la hoja de cálculo con los artículos seleccionados, de modo que los investigadores participantes vuelvan a clasificarlos como incluidos, excluidos o dudosos.

3.11 Seleccionar los artículos 3: lectura crítica de artículos y control de calidad

En esta etapa se deben definir los criterios de calidad —por ejemplo, a través de una lista de verificación que considere aspectos como el cuartil de la revista en la que se publica el artículo, el número de citas, entre otros— con el fin de evaluar la idoneidad de los documentos analizados. Junto con la lista de verificación, es fundamental establecer un punto de corte (umbral) que permita descartar aquellos trabajos con menor puntuación. El investigador principal será responsable de realizar el trabajo inicial: leer todos los artículos, aplicar la lista de verificación y excluir los que se ubiquen por debajo del umbral establecido. Este proceso debe llevarse a cabo bajo la orientación del asesor, supervisor o director. Como referencia, se recomienda consultar los siguientes artículos, en los cuales se presentan ejemplos del proceso de evaluación de calidad: "The Relationship between Requirements Engineering and Virtual Reality Systems: A Systematic Literature Review" y "Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study".

3.12 Extraer las respuestas a las preguntas de investigación

En esta sección se deben responder las preguntas de investigación a partir del análisis de los trabajos seleccionados en la sección 3.11. Para ello, se recomienda crear una hoja de cálculo en la que se organicen los artículos (título o ID) en las filas y las preguntas de investigación en las columnas. Durante la lectura de los artículos, las respuestas extraídas podrán registrarse directamente en dicha hoja, facilitando así la sistematización y el posterior análisis de la información.

La síntesis de los datos extraídos puede presentarse de distintas maneras, siendo las más comunes el uso de tablas, gráficos u otros recursos que faciliten la visualización de la información. Este paso puede desarrollarse en paralelo con la sección 3.11, lo que permite optimizar el proceso de análisis.

4 Conclusiones

Una RSL permite al investigador recopilar evidencia que facilite la identificación de oportunidades de investigación en un campo de estudio determinado. Por ello, resulta especialmente recomendable para estudiantes y docentes que inician su trayectoria investigadora, ya que les permite evaluar de manera rigurosa un área específica y comprender cómo puede contribuir su propuesta a partir de lo que ya se ha publicado.

La principal contribución de esta guía es ofrecer una orientación para el desarrollo RSL en el ámbito de las Ciencias de la Computación. Con este propósito, se ha elaborado un recurso práctico y conciso que, mediante pasos concretos y didácticos, facilita la realización de una RSL siguiendo la metodología propuesta por Barbara Kitchenham.

El desarrollo de habilidades de investigación formativa basada en evidencia, a través de la elaboración de una RSL, constituye un paso fundamental para la producción de investigaciones de calidad.

References

- [1] F. Weidt Neiva and R. L. De Souza da Silva, "Systematic Literature Review in Computer Science -A Practical Guide," *Relatórios Técnicos Do DCC/UFJF*, vol. 1, pp. 1–8, 2016.